

GLOBALLASHUV JARAYONIDA OMMAVIY MADANIYATNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Bafoyeva Munisa Murtazo qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv jarayonida ommaviy madaniyatning psixologik xususiyatlari, insoniyatning axborotlashuv sohasida inqilobiy o'zgarishlarni boshidan kechirayotganligining o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, axborot, jamiyat, yoshlar, ong, salbiy ta'sirlar, jarayon.

Globallashuv jarayonida dunyoda sodir bo'layotgan murakkab o'zgarishlar turli xalq, millat va elatlar madaniyatida ma'naviy-mafkuraviy ziddiyatlarni vujudga keltirmoqda. Milliy madaniyatimizga zid va chetdan kirib kelayotgan, salbiy xarakterga ega bo'lgan mafkuraviy tahdidlar xavfini o'z vaqtida bartaraf etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda jahonning aksariyat mamlakatlarida milliy madaniyatlarga qarshi bo'lgan, yoshlarni axloqsizlik g'oyalari sari ergashtiruvchi, ularning ma'naviy ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi "ommaviy madaniyat" tahdidlarining salbiy ta'siri ancha kuchayganiga guvoh bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan "ommaviy madaniyat"ning salbiy oqibatlarini bartaraf etishning asosiy yo'llarini ishlab chiqish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Jamiyatimizda yoshlarga bevosita ta'sir o'tkazuvchi ayrim mafkuralar mavjudki, biz ular ularga e'tibor bermasdan o'tib ketamiz. Biron xalq yoki millatni o'zligidan, tarixidan, madaniyatidan judo qilish, usha xalq yoki millatning tobelikka olib kelishi tarixdan ma'lum. Bugungi kunda soxta ommaviy madaniyat yoshlarimizning ongi va qalbini egallashga intilayotgan murakkab mafkuraviy

vositaga aylanmoqda. Ommaviy madaniyat ushbu kurashda bazan reaksiya kuchlar va nosog'lom mafkuralar tomonida turib ishtirok etmoqda. U o'zining sinalgan usullari bilan, aslida insoniyatning ko'p asrlik madaniy tajribasiga hech qanday aloqasi bo'lmagan qadriyatlarni abadiylashtirishga urinmoqda. Tabiiyki, har bir inson, jamiyat farzandi sifatida, olam hodisalarini anglash, o'tmish voqealarini mushohada etish, eski xatolarni takrorlamay, yangi hayot bunyod etishda to'xtovsiz izlanishi lozim. Tarixiy xotira ma'naviy va madaniy taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo'lsa, asrlar davomida to'plangan tajribalar insonning kamol topishi, milliy ongi shakllanishida zarur omil hisoblanadi. Axloqiy kamolot ma'naviy boylikda, amaliy bunyodkorlik faoliyatida, ijodiy mehnatda namoyon bo'ladi va inson ma'naviyatida, ruhiyatida milliy ong sifatida ifodalanadi. Aslida, milliy va umuminsoniy ma'naviyat hamda milliy ong tushunchalari bir-biriga juda yaqin. Udumlar, marosimlar jamiyat taraqqiyoti negizida vujudga keladi va milliy ong sifatida shakllanadi. Ular asta-sekinlik bilan umuminsoniy qadriyat va ma'naviyatga aylanib, milliy ong negizini tashkil etadi. Umuminsoniy ma'naviyatga ega bo'lgan kishi barcha millatlarning tarixiga hurmat –ehtiram bilan qaraydi. Umummilliy manfaatlarga, Umummilliy g'oyalarga befarq bo'lmaslik, ularga sodiqlikni e'tiqod va hayotiy dasturiga aylantirish har bir insonni ma'naviy dunyoqarashi, milliy ongini boyitib borishga undaydi. Bugungi kunda milliy madaniyatimiz umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirish hisobiga boyimoqda. Shu bilan birga madaniyatimiz tarixiy-milliy, diniy va falsafiy negiziga qaytmoqda. Bu borada hukumatimiz yuritayotgan siyosat tufayli ma'naviy va ma'rifiy merosimizni o'rganish faxr –iftixorga aylandi. Buyuk allomalarimiz va tarixiy siymolarimizning ilmiy-madaniy merosi qayta tiklanayotgani, ona tilimizga, muqaddas dinimizga munosabat o'zgargani ma'naviyatimizga kuch-quvvat baxsh etadi. Bu esa kelgusi taraqqiyotning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Inson ma'naviyati va tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan "ommaviy madaniyat" masalasi ham bugungi kunda juda dolzarb bo'lib bormoqda. Shu

o'rinda ta'kidlamoq joizki, global olam muammolari hali bizga taaluqli emas deguvchilar qattiq adashadi.

Kecha faqat quloqqa aytish mumkin bo'lgan gaplar bugun ochiq oshkora oila davrasida, hatto ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinayotgani milliy qadriyatlarimiz chegarasini buzib kirishga jiddiy urinayotganining yaqqol dalilidir.

Odatda, bu masalaga echim sifatida tarbiya milliy bo'lishi zarurligi yoshlarni milliy ruh asosida voyaga etkazish lozimligi qayta-qayta ta'kidlanadi. Buning uchun to'liq ma'noda milliy ruhni o'zida mujassam etgan jamiyatning intellektual elitesini shakllantirish zarur. "Ommaviy madaniyat" niqobidagi tushunchalar bilan umuminsoniy qadriyatlar o'rtasidagi tafovutni nozik ilg'ash muhimligini ta'kidlash zarur.

Ommaviy madaniyat insoniyat madaniyatining tarkibiy qismi sifatida undagi xususiyatlarni o'zida namoyon etadi. Ommaviy madaniyat asrlar davomida shakllangan odamlarning turmush tarziga o'zgartirish kiritdi. Uning ta'sirida ijtimoiy-madaniy munosabatlar soddalashtirildi, ya'ni kishi o'zligini anglash uchun doimiy ravishda o'z ustida ishlashi shart bo'lmay qoldi. Mazkur madaniyat odamlarning jinsi, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishi, millatidan qat'i nazar, fe'l-atvor, turmush tarzi, mansabga erishish, kishilar o'rtasidagi munosabatlarda o'zlarini qanday tutishlari kerakligi to'g'risida umumiy va sodda tasavvurlar shakllanishiga yo'l ochdi. Bugungi global o'zgarishlar sharoitida «ommaviy madaniyat» tahdidi, murakkab ijtimoiy voqelikka ochiq ko'z bilan real va hushyor qarashni, jahon va yon-atrofimizda mavjud bo'lgan, tobora kuchayib borayotgan ma'naviy tahdid hamda xatarlarni to'g'ri baholab, ulardan tegishli xulosa va saboqlar chiqarib yashashni talab etmoqda.

«Ommaviy madaniyat»ning muhim belgisi inson faoliyatini uzluksiz nojo'ya xatti-harakatga yo'naltirish, undagi ko'ngilxushlik, lazzatlanish tuyg'usini harakatga keltirishi bilan xarakterlanadi. Shuningdek, «ommaviy madaniyat» iborasi XX asrning ikkinchi yarmidan qo'llana boshlangan bo'lsa-da, uning

ijtimoiy-tarixiy ildizlari juda uzoq asrlarga borib taqaladi. Ayrim hollarda «ommaviy madaniyat» urush, bosqinchilik, zo'rvonlik, majburlash yo'li bilan o'zga yurtlarda joriy etilganligi tarixiy dalillar bilan asoslab o'tilgan. Ommaviy madaniyat fenomen sifatida jamiyatda ommalashib tarqaluvchi jarayonlarni vujudga keltiradi. Masalan, millatlar kelajagiga ijobiy ta'sir qiluvchi jarayonlar, ya'ni mamlakatlarning o'lmas va bebaho qadriyatlarining tarqalishi bilan birga, jamiyat uchun salbiy ta'sirga ega bo'lgan hodisalar ham ommaviylik asosida tarqaladi.

Ommaviy madaniyat yangi davrda turli iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-texnik omillar ta'sirida yuzaga kelgan hamda bir nechta bosqichdan o'tib industrial va postindustrial jamiyat madaniyatining keng miqyosli sohasiga aylangan. Shuning uchun ham mavzu doirasidagi ilmiy adabiyotlarda quyidagi yondashuvlar tahliliga alohida e'tibor qaratiladi: ommaviy madaniyatni ommaviy jamiyat tahlili kontekstida ko'rib chiqish (N.Berdyayev, G.Lebon, G.Tard), omma nazariyasi bilan bog'liq ravishda madaniyat sifatida ta'riflash, «bir xil o'lchamdagi odam»ni tarbiyalash (G.Markuze) kabi yondashuvlar shular jumlasidan. Ma'lum bo'ladiki, bugungi kunda ommaviy madaniyatning shaxs rivojiga ta'siri va zamonaviy olamda tutgan o'рни haqida yagona qarash mavjud emas. Hatto zamonaviy postmodernistik qarashlar tizimida ham (R.Bart, M.Blansho, J.Bodriyar, J.Delez, M.Fuko, U.Eko) ommaviy madaniyat murakkab ijtimoiy voqelikning turi sifatida talqin qilinib, unga klassik tahlil sxemalarni qo'llab bo'lmaydi deb baho beriladi.

Bir tomondan, u rivojlangan davlatlarda ijtimoiy-madaniy innovatsiyalar tarqalishiga, kundalik hayotda qo'shimcha qulayliklar yaratilishiga asos bo'layotgan bo'lsa, boshqa tomondan, asosan, ishlab chiqarishning texnik vositalariga, hayotning axborot va texnik jihatlariga tayanib, jamiyatni tabiatdan ajratmoqda hamda milliy madaniy an'analarni inkor (yoki vayron) qilmoqda. Shuningdek, bu madaniyat shakli o'zida ommaviy kommunikatsiya vositalarini qo'llab, har qanday g'oya, har qanday muammo, har qanday hodisani omma

darajasiga olib chiqib, bu bilan insonni ham, voqelikni ham o'zining haqiqiy darajasi va ahamiyatidan mahrum bo'lishiga olib kelmoqda.

«Ommaviy madaniyat»ga oid o'zbek faylasuf olimlarining ham fikrlari mavjud. Jumladan, M.Quronov «ommaviy madaniyat» tahdidlariga quyidagicha ta'rif beradi: «Ommaviy madaniyat» biror xalq yoki millatning madaniyati emas. Agar u biror-bir xalq yoki millatga mansub bo'lganida edi, ularning tarixiy va zamonaviy ideallari asosiga qurilgan bo'lar edi. Hech shubhasiz, bunday ideallar har bir xalq va millat madaniyatida bor... «Ommaviy madaniyat» – robotdek bir xil o'ylaydigan, bir xil narsaga qiziqadigan o'rtamiyona odam madaniyati»³. Muallif bu fikri bilan «ommaviy madaniyat»ning xarakterli xususiyatini yoritib bergan. Ushbu fikrga qo'shimcha qilamiz: «Ommaviy madaniyat» tub mohiyatiga ko'ra milliy madaniyatlarning kushandasi bo'lib, u madaniy xilma-xillikni xushlamaydi, uning asl maqsadi – bu olamni o'z printsiplari orqali ko'rishdan iborat murakkab ijtimoiy voqelik sifatida namoyon bo'ladi». Ommaviy madaniyat davrlar o'tishi bilan o'z asosiga ijobiy hodisalardan ko'ra, salbiy jarayonlarni mujassamlashtira bordi. Natijada uning targ'ibotchilari millatlar taqdirini tanazzulga yuz tuttiradigan axloqsizlik g'oyalarini tarqatish va ommalashtirishda «ommaviy madaniyat»ni niqob qilib oldi. Shunday ekan, ayni paytda ommaviy madaniyat hodisasini ob'ektiv jarayon va niqob sifatidagi turlarini o'zaro farqlash zarur. Shu bilan bir qatorda, ommaviy madaniyat tarqalishining asosiy ijtimoiy sababi G'arbdagi an'anaviy qadriyat va ma'naviyatning inqiroz sari yuz tutishi bilan bog'liq. Shu ma'noda, «ommaviy madaniyat» ma'naviy-mafkuraviy tahdidlarning «beozor», kishilarni ohanrabodek o'z domiga tortuvchi eng xavfli ko'rinishi bo'lib, buning siri uning ta'sir ko'rsatish usul va vositalari bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Ommaviy madaniyat ob'ektiv jarayon sifatida o'rganilishi vaqtida xalq madaniyati an'anaviy shakllarining o'rnini egallagan alohida madaniyat turi sifatida ham tushunilgan. Aslida ommaviy madaniyat o'z iste'molchilarida haqiqiy voqelik to'g'risida passiv tasavvurlarni shakllantiradigan madaniyat shakli sifatida

baholanishi kerak. Shuningdek, «ommaviy madaniyat» tahdidlari haqiqiy ma'nodagi millat madaniyatidan farq qilib, o'z shakllanish jarayonida milliy taraqqiyot va insonning ma'naviy yuksalishiga xizmat qilmaydi. Shuning uchun ham ommaviy madaniyat gomogen auditoriyaga yo'nalganligi, his-tuyg'ularga, jamoaga tayanishi bilan ajralib turadi.

Ommaviy madaniyatning tuzilishi haqida gapirganda, asosan, jamiyat o'rta qatlamining ommaviy madaniyat g'oyasiga ergashishdagi asoslari haqida to'xtalish o'rinli bo'ladi. Ya'ni, bular: 1) ommaviy g'oya; 2) ommaviy asarlar (mahsulotlar); 3) ommaviy targ'ibot; 4) ommaviy ong.

«Ommaviy madaniyat» insonning o'ziga emas, uning ongi, hissiyoti, dunyoqarashi va ma'naviyatiga katta ta'sir o'tkazadi. Chunki «ommaviy madaniyat» tahdidlari hech qachon madaniyat shakli bo'la olmaydi, uning asosiy g'oyalari axloqsizlik tomon yo'g'rilgan bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. “Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар”.-Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – 287 б.
2. Одилхонова Ш. “Оммавий маданият” нима?// Тафаккур.- 2010.- №2.
3. Примов Б. Ахборот оқимининг ахлоқий қадриятларга таъсири.// Жамият ва бошқарув.- 2011.- №2.
4. Примова Ф. Оилавий муносабатларда миллий ва диний қадриятларни тутган ўрни. - Тошкент:Маънавият, 1999. – 367 б.
5. Қуронов М. Гибрид олмадан гибрид одамгача ёхуд “оммавий маданият” хақида. –Т.: “Мухаррир”, 2010.

